
Bepaling Lading Elektron

Ilias Rogiers

24 oktober 2024

Abstract

In dit experiment werd de lading van een elektron bepaald door de Millikan-proef, waarbij de beweging van geladen oliedruppels in een elektrisch potentiaalveld werd geanalyseerd. Door de werking van verschillende krachten—zoals zwaartekracht, archimedeskracht, wrijvingskracht en coulombkracht—werd de dynamiek van de oliedruppels bestudeerd. De resultaten toonden aan dat de gemeten ladingen van de oliedruppels overeenkwamen met de theoretische waarde van de elementaire lading, waarbij het gemiddelde $(1.58 \pm 0.24) 10^{-19}C$ was.

1 Inleiding

In dit experiment werd de lading van een elektron bepaald met behulp van de proef van Millikan [1]. Dit werd gedaan door een geladen oliedruppel te analyseren in een elektrisch potentiaalveld. Er werken verschillende krachten op de oliedruppel, namelijk: de zwaartekracht, de archimedeskracht, de wrijvingskracht en de coulombkracht. Er zijn twee gevallen te onderscheiden namelijk de situatie waarin de oliedruppel stijgt en de situatie waarin de oliedruppel daalt. Dit leidt tot de volgende twee krachtvergelijkingen:

$$F_a + F_c = F_z + F_w \quad (\text{opwaarts}) \quad (1)$$

$$F_w + F_a = F_z + F_c \quad (\text{neerwaarts}) \quad (2)$$

De eerste vergelijking (1) geldt wanneer de druppel opwaarts beweegt, en de tweede vergelijking wanneer deze neerwaarts beweegt. Hierin is F_z de zwaartekracht, F_a de archimedeskracht, F_c de coulombkracht, en F_w de wrijvingskracht. Door de krachten in te vullen, wordt de volgende vergelijking voor de opwaartse beweging verkregen:

$$\frac{4}{3}\pi\rho_l g R^3 + q\frac{U}{d} = \frac{4}{3}\pi\rho_o g R^3 + 6\pi\mu v_{up} R \quad (3)$$

En de volgende vergelijking voor de neerwaartse beweging:

$$\frac{4}{3}\pi\rho_l g R^3 + 6\pi\mu v_{down} R = \frac{4}{3}\pi\rho_o g R^3 + q\frac{U}{d} \quad (4)$$

Hierbij is ρ_l de massadichtheid van lucht, ρ_o de massadichtheid van de gebruikte olie, g de zwaartekrachtconstante, R de straal van de oliedruppel, q de lading van de oliedruppel, U het potentiaalverschil, d de afstand waarover het potentiaalverschil werkt, μ de viscositeit van lucht, v_{up} de opwaartse snelheid en v_{down} de neerwaartse snelheid. Aangezien sommige druppels langzamer bewegen dan $0.1 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$, moet de wet van Stokes worden gecorrigeerd¹. Hierbij wordt de viscositeit vermenigvuldigd met een constante, wat leidt tot de effectieve viscositeit:

$$\mu_{eff} = \mu \cdot \left(1 + \frac{b}{pR}\right)^{-1} \quad (5)$$

¹Dit is omdat de oliedruppel een straal heeft van de orde $2 \mu\text{m}$, wat ongeveer de gemiddelde vrije weglengte van luchtmoleculen is.

Hierin is μ de viscositeit, b een constante², R de straal van de oliedruppel en p de atmosferische druk. Wanneer men vergelijkingen 3 en 4 combineert, kan de volgende uitdrukking voor q en R worden verkregen:

$$q = 3 \frac{d}{U} \pi \mu_{eff} R (v_{up} + v_{down}) \quad (6)$$

$$R^2 + \frac{b}{p} R - \frac{9}{2} \frac{\mu_{eff} (v_{up} - v_{down})}{g(\rho_l - \rho_o)} = 0 \quad (7)$$

Vergelijking 7 kan worden opgelost met behulp van de discriminant-methode.

$$R = \frac{1}{2} \left(-\frac{b}{p} \pm \sqrt{\frac{b^2}{p^2} + 18 \frac{\mu_{eff} (v_{up} - v_{down})}{g(\rho_l - \rho_o)}} \right) \quad (8)$$

Dit zal twee resultaten opleveren voor R , er zal maar één hiervan fysisch mogelijk zijn met deze wordt verder gewerkt.

2 Experimentele methode

Om deze proef uit te voeren werd van de volgende opstelling gebruik gemaakt:

Figuur 1: Opstelling proef Millikan. Apperatuur: voedingsbron (1), optransformator (2), omkeerschakelaar (3), multimeter (4), zie figuur 2 (5) en Computer aansluiting om beelden te verwerken(6).

Allereest wordt de voedingsbron (HQpower: PS23003A) aangesloten aan een optransformator (Universalnetzgerät: Type 2000) om de nodige spanning te leveren ($\pm 500V$). Deze wordt op zijn beurt aangelosten aan een omkeerschakelaar (Phywe: 06034.07) om het potentiaalveld te kunnen omkeren, hierdoor zal de geladen oliedruppel bewegen in de tegengestelde richting. Vervolgens wordt hier een multimeter (Voltcraft: VC165) parrallel over geschakeld om de spanning nauwkeurig te meten. Ook is deze aangesloten op de condensatorkamer waar het potentiaalveld zich bevindt. Voor de proef uitgevoerd kan worden, moet de microscoop gekalibreerd worden om de grootte van de schaalverdeling te bepalen. Dit gebeurt door een klein glasplaatje, met gekende schaalverdeling, voor de microscoop te plaatsen. Vervolgens wordt er met behulp van de perspeer olie druppels in de condensatorkamer gebracht. Sommige zijn geladen, hierdoor ondervinden ze een coulombkracht. Dit resulteert in een 'snelle' verticale beweging van deze oliedruppels. Vervolgens wordt deze beweging gefilmd via de webcam (Logitech HDC525) die door de microscoop kijkt. Nu kan ook de spanning worden omgeschakeld (plus- en minkant wisselen), waardoor de geladen oliedruppels in de tegengestelde richting zullen bewegen. Deze beelden werden verwerkt met de applicatie Tracker [2]. Zo kan de snelheid van de oliedruppels bepaald worden.

Figuur 2: Opstelling Millikan. Apperatuur: webcam(1), microscoop(2), schuifregelaar(3), condensator kamer(4), olieverstuur(5), lichtje (6) en perspeer (7)

² $b = 8.20 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}$

3 Meetresultaten en Bespreking

De gevonden meetwaarden worden weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Snelheden oliedruppels Millikan experiment met foutenvlaggen

In de verwerking van de meetresultaten moest men met een aantal dingen rekening houden. Aangezien er een microscoop gebruikt werd, is het beeld op de computer (die rechtstreeks in de microscoop kijkt via de webcam) ook omgedraaid. Hierdoor zijn de oliedruppels die lijken naar boven te bewegen op de computer eigenlijk naar onder aan het bewegen. Ook moest er rekening gehouden worden met de tijd tussen het constant opwaarts bewegen en het constant neerwaarts bewegen, dit gebeurt niet direct. De berekening achter deze tijd wordt besproken in sectie 4. De druppels konden zowel negatief als positief geladen zijn. Dit is ook waargenomen door bij bepaalde videos nauwkeurig te letten op de richting van het potentiaalveld. Deze richting heeft invloed op de beweging van de geladen oliedruppels, wanneer de positieve kant bovenaan zit, zullen de negatief geladen oliedruppels naar boven bewegen (op de video naar boven) terwijl de positief geladen olie druppels juist het omgekeerde zullen doen. Dit is ook waargenomen. Door gebruik te maken van de gegevens op Ufora [3] en formule 8 kan de straal van elke olie druppel bepaald worden. Deze resultaten worden weergegeven in figuur 4: In figuur 5 is

Figuur 4: Straal oliedruppels met foutenvlaggen

Figuur 5: Lading oliedruppels met foutenvlaggen. Verdeeld in tweegroepen: groep ladingen rond eenmaal de elementaire lading ($1e$) en groep rond tweemaal de elementaire lading ($2e$)

de lading van elke oliedruppel weergegeven. De ladingen van deze oliedruppels zijn in twee groepen geanalyseerd, dit omdat uit de theorie volgt dat lading gekwantiseerd voorkomt. Om vervolgens de elementaire lading te bapelen, is de groep $2 \cdot e$ gedeelt door twee en toegevoegd bij $1 \cdot e$. Hierna is het gemiddelde

van al deze waarden genomen en bekomt men voor de elementaire lading $e_{exp} = (1.58 \pm 0.24)10^{-19}C^3$. De theoretische waarden van $1.60 \cdot 10^{-19}C$ ligt binnen het fouten interval van de experimenteel bekomen waarden. Het valt echter wel op dat een aantal experimenteel bepaalde ladingen lager zijn dan de elementaire lading, dit is fysisch niet mogelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het systeem is niet volledig afgesloten van de omgeving, hierdoor kunnen (kleine-)veranderingen in de omgeving een invloed hebben op deze metingen. Ook ziet men dat de groep $2 \cdot e$ niet overeen komt met tweemaal de elementaire lading, dit kan zijn door dat het potentiaalveld niet volledig homogeen is. Het niet homogeen zijn zal dus ook een grotere invloed hebben op deze groep metingen. Dit omdat hun lading twee maal zo groot is als die van de $1 \cdot e$ groep, zo is de kracht die ze onder vinden door het potentiaalveld ook twee maal zo groot⁴.

3.1 Fout rekening

Met de Tracker [2] software is de positie van de oliedruppels als functie van de tijd bepaald. Hier is vervolgens een lineaire functie aan "gefit" met behulp van *curve_fit* van SciPy [4]. Deze functie van SciPy geeft ook een fout op elk van de parameters terug. Dit is hoe de fout op de snelheid is bepaald. De fout op de straal werd bepaald door eenvoudige foutrekening toe te passen op formule 8. Zo bekomt men de volgende formule:

$$AF(R) = \frac{-b}{p} \left(\frac{AF(b)}{b} + \frac{AF(p)}{p} \right) + \frac{b^2}{\sqrt{D}p^2} \left(\frac{AF(b)}{b} + \frac{AF(p)}{p} \right) + \frac{18\mu(v_{up} - v_{down})}{g(\rho_l - \rho_o)} \left(\frac{AF(\mu)}{\mu} + \frac{AF(g)}{g} + \frac{AF(v_{up}) + AF(v_{down})}{v_{up} - v_{down}} + \frac{AF(\rho_l) + AF(\rho_o)}{\rho_l - \rho_o} \right) \quad (9)$$

De fout op de lading wordt op gelijke wijze, dus met eenvoudige foutrekening, bepaald. Zo bekomt men:

$$AF(q) = \left(\frac{AF(d)}{d} + \frac{AF(U)}{U} + \frac{AF(\mu_{eff})}{\mu_{eff}} + \frac{AF(R)}{R} + \frac{AF(v_{up}) + AF(v_{down})}{v_{up} + v_{down}} \right) \cdot q \quad (10)$$

De fout op de gemiddelde waarde van q is bepaald met de standaardfout.

4 Besluit

In dit experiment werd de lading van een elektron succesvol bepaald met behulp van de Millikan-proef. De gemeten waarden voor de elementaire lading, namelijk $e_{exp} = (1.58 \pm 0.24)10^{-19}C$, kwamen goed overeen met de theoretische waarde van $1.60 \cdot 10^{-19}C$. Ondanks enkele afwijkingen, zoals de lagere gemeten waarden voor sommige druppels en een inconsistente factor voor ladingen van $2e$, bevestigen de resultaten de kwantisering van elektrische lading. Factoren zoals de niet-volledig homogene veldsterkte en meetfouten kunnen deze afwijkingen deels verklaren. Het experiment toonde aan dat de toegepaste methode betrouwbaar was. Nog meer metingen en een nog nauwkeurigere opstelling kan dit resultaat verbeteren.

Appendix

De tijd die de druppel nodig heeft om van een constant stijgende snelheid naar een constant dalende snelheid te gaan wordt ook bepaald. Dit gebeurt door te vertrekken uit de tweede wet vna Newton:

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} \quad (11)$$

Vervangt men nu F door de kracht vergelijking van het deeltje als het neerwaarts beweegt⁵. Gelet op het feit dat F_w afhangt van de snelheid.

$$F_a - F_c - F_w(v) - F_z = m \frac{dv}{dt} \quad (12)$$

³Het subscript *exp* staat voor experimenteel bekomen waarden

⁴Er is een lineair verband tussen de coulombkracht en de lading

⁵Vanaf het potentiaalveld word gedraait ondervind het deeltje de krachten die beschreven zijn in de krachtvergelijking van neerwaartse beweging

Deze eerste orde differentiaal vergelijking kan worden opgelost met rand voorwaarden $v(t_0 = 0) = v_{up}$ en $v(t) = v_{down}$.

$$\frac{1}{m} \int_0^t dt = \int_{v_{up}}^{v_{down}} \frac{1}{F_a - F_c - F_z - F_w(v)} dv \quad (13)$$

$$\frac{t}{m} = \frac{-1}{6\pi\mu} \int_{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{up})}^{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{down})} \frac{1}{\lambda} d\lambda \quad (14)$$

$$\frac{t}{m} = \frac{-1}{6\pi\mu} \ln \left[\frac{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{down})}{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{up})} \right] \quad (15)$$

$$t = \frac{m}{6\pi\mu} \ln \left[\frac{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{up})}{F_a - F_c - F_z - F_w(v_{down})} \right] \quad (16)$$

Word dit uitgerekend voor elk deeltje en een gemiddelde genomen vergrijkt men: $t = (1.2 \pm 1.3)10^{-11} s$. Door de grootte van deze waarden, die heel klein is, is hier geen verdere rekening me gehouden.

Referenties

- [1] Millikan, R. A. (1913). On the Elementary Electrical Charge and the Avogadro Constant. *Physical Review*, 2, 109-143.
- [2] Tracker video analysis and modeling tool for physics education. (n.d.). <https://physlets.org/tracker/#:~:text=What%20is%20Tracker%3F,combine%20videos%20with%20computer%20modeling>.
- [3] Ufora. Experimenteren in de fysica 2: e/m en Millikan, geraadpleegd op 20/10/2024.
- [4] The SciPy community. curve fit — SciPy v1.14.1 Manual. Beschikbaar op <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curvefit.html#scipy.optimize.curvefit>.

Erkenningen

Dit document is opgesteld met behulp van ChatGPT voor de algemene opmaak van de tekst en voor hulp bij het programmeren van de relevante code. De inhoud is volledig door de auteur ontwikkeld.